

KO'RISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR BILAN KORREKSION MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH

Xusnuddinova Zulayho Xamidullayevna

ChDPU "Maxsus pedagogika" kafedrası o'qituvchisi

Nuriddinova Madina O'ktam qizi

ChDPU "Maxsus pedagogika tiflopedagogika" yo'nalishi

2-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan korreksion mashg'ulotlar va ularning mazmuni haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Korreksiya, ritmika, davolovchi jismoniy tarbiya, logopediya, ijtimoiy maishiy hayotga tayyorlash, mayda qo'l motorikasini rivojlantirish, mo'ljal olish va harakatlanish, predmet tasavvurini shakllantirish, ko'ruv idrokini rivojlantirish.

Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalarning ta'lim, tarbiya, kasbga yo'naltirish, mehnatga tayyorgarlik va mustaqil hayot jarayonini takomillashtirishda ularning rivojlanishidagi og'ishlarni tuzatishga qaratilgan maxsus korreksion mashg'ulotlar muhim rol o'ynaydi. **Korreksiya** – bu lotincha so'zdan olingan bo'lib, "tuzatish, yumshatish, bilinmaydigan holga keltirish" degan ma'nolarni anglatib, pedagogik uslub va tadbirlardan iborat maxsus tizim yordamida anomal bolalarning psixik va jismoniy rivojlanish kamchiliklarini tuzatish (qisman yoki to'liq) sifatida tushunilishi ta'kidlab o'tiladi. Korreksion mashg'ulotlari o'quv reja va dasturlariga muvofiq individual va kichik guruhlarda olib boriladi.

Ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan 7 ta korreksion mashg'ulotlar olib boriladi. Bular: davolovchi jismoniy tarbiya, ritmika, logopediya, ijtimoiy-maishiy hayotga yo'naltirish, mo'ljal olish va harakatlanish, mayda qo'l motorikasini rivojlantirish, predmet tasavvurini shakllantirish.

1. Davolovchi jismoniy tarbiya - tanani patologik holatdan olib tashlashga, nuqsonlarni tiklash, tuzatish va qoplash orqali uning funktsional imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan. Ko'zi ojizlar va zaif ko'ruvchilarning psixofiziologik rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari tufayli davolovchi jismoniy tarbiya (shu jumladan jismoniy mashqlar terapiyasi) o'ziga xos xususiyatlarga ega - bu jismoniy rivojlanish, vosita qobiliyatlari va motor qobiliyatlaridagi turli nuqsonlarni tuzatishga qaratilgan. Davolovchi jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida, korreksion ish bilan jismoniy mashqlar bir qatorda, ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun juda muhim bo'lgan tabiiy harakat qilish qobiliyatini (yurish, yugurish, mo'ljal olish va harakatlanish) mustahkamlaydigan mashqlar qo'llaniladi.

2. Ritmika - harakatning musiqa bilan bog'liqligi asosida qurilgan jismoniy mashqlar tizimi; bu anomal bolalarning jismoniy tarbiyasining ajralmas qismidir. Ritmika deganda harakatlarning qismlari yoki fazalarining (shuningdek, harakatlarning o'zi) muntazam ravishda o'zgarishi tushuniladi, ular bajarilish davomiyligi va bajarilgan harakatlarning tabiati bilan qat'iy belgilanadi. Ritm tuyg'usini rivojlantirish vosita faoliyatining ko'plab turlarini o'zlashtirish uchun zarur shartdir. Ritm tuyg'usiga ega bo'lgan kishi harakatlarni muvofiqlashtirishning muhim tarkibiy qismi bo'lgan harakatlarning ritmik xususiyatlarini yaxshiroq tushunadi va o'zlashtiradi. Ritmika mashg'ulotlari bolalar musiqa, raqs, qo'shiqlar bilan tanishadilar va turli xil harakatlarni o'zlashtiradilar. Ritmika mashg'ulotlari quyidagilarni o'z ichiga oladi: qo'llar va tananing turli harakatlari bilan ritmik yurish, nutqlar, she'rlar va boshqalarni talaffuz qilish; yugurish (har xil tezlikda); umumiy rivojlanish mashqlari (obyektlar bilan va ularsiz), o'qituvchi hisobidan amalga oshiriladi; raqslar, musiqiy ritmik va ochiq o'yinlar.

3. Nutq nuqsonlarini bartaraf etish (logopediya) - tizimli logopedik yordamni tashkil etish orqali ko'zi ojiz bolalarni umumta'lim fanlarni egallashlariga moslashtirish, nutq kamchiliklarini korreksiyalash va ularni ijtimoiy hayotga moslashtirishdir. Ko'zi ojiz va zaif ko'ruchi bolalarda nutqning buzilishi sog'lom bolalarga qaraganda ancha

keng tarqalgan, alomatlar va tuzilish jihatidan farq qiladi. Nutq nuqsonlariga ko‘ruv nuqson bilan birgalikda bu bolalarning savodxonlikka tayyor emasligining sababi bo‘lib, kelajakda umumta‘lim fanlari bo‘yicha o‘zlashtirish ko‘rsatkichlariga ta‘sir qilishi mumkin. Shu munosabat bilan korreksion va profilaktika ishlari o‘quv jarayonida muhim o‘rin egallaydi. Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishi guruhli va individual mashg‘ulotlarni, o‘quv jarayoni va rejim lahzalarini nutq terapiyasini, o‘qituvchilar, o‘qituvchilar va bolalarning otionalari bilan uslubiy va targ‘ibot ishlarini o‘z ichiga oladi. Bularning barchasi bolalarda fonetik va grammatik jihatdan to‘g‘ri nutqni shakllantirishga yordam berishi, savodxonlikni o‘rganishda yordam berishi, o‘qish, yozish va nutqni rivojlantirish sifatini oshirishi kerak.

4. Ijtimoiy maishiy hayotga tayyorlash - ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalarning yoshi va o‘ziga xos xususiyatlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda olib boriladigan maxsus korreksion mashg‘ulotlaridan biri. Mashg‘ulotning mazmuni quyidagi mavzularni o‘z ichiga oladi: “shaxsiy gigiena”, “kiyim va poyabzal”, “ovqatlanish”, “oila”, “xulq-atvor madaniyati”, “turar joy”, “transport”, “savdo”, “tibbiy yordam”. Ijtimoiy maishiy hayotga yo‘naltirish ko‘nikmalarini o‘zlashtirish ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalarning yashash sharoitlariga ijtimoiy-psixologik moslashishini osonlashtiradi. “Shaxsiy gigiena” mavzusidagi mashg‘ulotlar bolalarga gigiena, ko‘rish, teri tuyish, terini parvarish qilish, sog‘lig‘ini saqlash va mustahkamlash ko‘nikmalarini egallashga imkon beradi. “Ovqatlanish” mavzusidagi darslar bolalarni asosiy oziq-ovqat mahsulotlari, ovqat tayyorlash va saqlash usullari, dasturxon bilan tanishtirishni o‘z ichiga oladi.

O‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatish ko‘nikmalarini kengaytirishga “kiyim va poyabzal”, “turar joy” mavzusidagi mashg‘ulotlar yordam beradi. Ular kiyim-kechak, poyabzal va uy-joylarni parvarish qilishni o‘z ichiga oladi. Oila, guruh, sinf, jamoat joylarida shaxsiy munosabatlarni o‘rnatish usullari va vositalari “oila” va “xulq-atvor madaniyati” mavzularida ochib beriladi. Bu mavzularda bolalar stolda, muzeyda,

kutubxonada, kinoteatrda, klubda o'zini tutish qoidalarini o'rganadilar. Bolalarda aloqa vositalari, transport vositalari, do'konlar va tibbiy yordamdan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish muhim rol o'ynaydi. Ushbu ko'nikmalar "transport", "savdo", "aloqa vositalari", "tibbiy yordam" mavzularini o'tishda shakllanadi. Ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirish bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish uchun turli xil uslubiy usullar qo'llaniladi: tushuntirish, namoyish qilish, rolli o'yinlar, ekskursiyalar.

5. Teri tuyish va mayda qo'l motorikasini rivojlantirish - atrof-olamdagi, narsalarni teri tuyish orqali idrok qilishni shakllantirish, shuningdek saqlangan analizatorlar yordamida amaliy harakatlar bajarish yo'llarini o'rgatishdir. Ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarda barmoq va qo'llarning teri tuyish sezgirligi va harakatchanlik ko'nikmalari past darajada rivojlangan bo'ladi. Qo'llarning mushaklari bo'shashgan yoki juda qattiq. Bularning barchasi qo'llarning sezgirligining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi va amaliy faoliyatning shakllanishiga salbiy ta'sir qiladi.

6. Mo'ljal olish va harakatlanish korreksion mashg'uloti - atrof-dagi narsalar va narsalar orasidagi joylashishini, tanlangan harakat yo'nalishini aniqlash, mavjud fobiyalarni bartaraf etishdir. Mo'ljal olish va harakatlanish ko'rishida nuqsoni bo'lgan insonning muhim hayotiy ehtiyojidir. Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchilarda mo'ljal olish va harakatlanish qobiliyatini o'rganish va takomillashtirish hayot davomida amalga oshiriladi. O'rganish qanchalik tez boshlansa, ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchilar bilimlarni o'zlashtirishda va mo'ljal olish va harakatlanish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni o'zlashtirishda shunchalik katta muvaffaqiyatlarga erishadilar.

7. Predmet tasavvurini shakllantirish - sezgi-idrok, mnemonik va fikrlash jarayonlarini faollashtirishga qaratilgan psixofiziologik va psixologik-pedagogik usullardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Psixofiziologik usullar ko'rishning funksional faolligini rag'batlantirish va oshirish, ko'ruv funksiyalarni rivojlantirish uchun ishlatiladi. Psixofiziologik usullar obyektlar va tasvirlarning asosiy xususiyatlarini - shakli, o'lchami, rangi har xil moslashish va fazoviy lokalizatsiya

sharoitida idrok etish buzilishlarini tuzatishga qaratilgan. Ushbu usullar shakli, rangi, o'lchami, yorqinligi, kontrastini o'zgartirishga va stimulyatsiya sharoitlarini o'zgartirishga imkon beradigan maxsus psixofiziologik stimulyatorlar yordamida amalga oshiriladi - moslashish, fiksatsiya, chastota, vaqt. Ko'ruv idrokni rivojlantirish uchun turli xil tasvirlar qo'llaniladi: qora va oq, rangli, konturli, siluetli, chiziqli. Vazifalarni bajarish jarayonida bolalar rasmlarni tahlil qiladilar, aniqlaydilar, tavsiflaydilar, taqqoslaydilar, ulardagi o'xshash va ajralib turadigan xususiyatlarni ajratadilar.

Ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan korreksion mashg'ulotlarni tashkil etishda avval, bolaning psixologik-tibbiy-pedagogik komissiya xulosasi o'rganib chiqiladi. Bolaning yosh doirasi va o'ziga xos xususiyatlari hisobga olinib, maxsus korreksion mashg'ulotlarga jalb etiladi va bola bu mashg'ulotlarda muntazam ravishda ishtirok etadi. Bolaning imkoniyatlaridan kelib chiqib, yo'naltirilgan korreksion mashg'uloti boladagi mavjud muammolarni bartaraf etishga va kelajakda bu nuqson bartaraf etilishiga erishiladi. Korreksion mashg'ulotlar ta'lim va tarbiya bilan birgalikda olib boriladi, bu ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratadi va dasturiy materialni samarali o'zlashtirish imkoniyatini beradi, o'quv jarayonida kognitiv faoliyatning turli jihatlari, harakat sohasi va shaxsiyat xususiyatlarining rivojlanishidagi kechikishlarni bartaraf etishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. F.U.Qodirova va Z.X.Xusnuddinova. "Tiflopedagogika". Chirchiq-2023.
2. 2020-yil 23-sentabrdagi 637-sonli "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (<https://lex.uz/docs/-5013007>), O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 12-oktabrdagi 638-sonli "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori (<https://lex.uz/docs/-5679836>).

3. Кручинин В.А. Обучение слепых ориентировке в пространстве. -М ., 1992.

4. Zulayho, X. (2022). Ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan korreksion ishlarni tashkillashtirishda ilk qadamni tashlash. Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali, 80-82.

5. Zulayho, X. (2022). Ko'rishida nuqsoni bor bolalarning korreksion mashg'ulotlar ish tizimini tashkil etish. Таълим ва ривожланиш таҳлили онлайн илмий журнали, 218-220.

6. Xusnuddinova, Z. X. (2023). Alohida ehtiyojli boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishda yangi metodikalar va ulardan foydalanishning amaliy asoslari. Ta'lim tizimida yangi metodikalar va ulardan foydalanishning amaliy asoslari, 1(1), 365-368.